

Paradoks obietnicy raju. Możliwe rozwiązania.

Strona | 1

Autor: Krzysztof Kupiński
ORCID: 0000-0003-3885-7475

Streszczenie: Szkic otwiera drzwi, które wielokrotnie były otwarte. Nie chodzi w nim o powielenie znanych wyjaśnień i rozumień, ale o dyskurs, próbę dotknięcia tajemnicy.

Słowa kluczowe: raj, zmartwychwstanie, interpretacja, hermeneutyka, kontekst

Abstract: The essay opens a door that many researchers have already opened. However, it is not about repeating known explanations and findings but about discourse and an attempt to touch on a mystery.

Keywords: paradise, resurrection, interpretation, hermeneutics, context

Konteksty zapisane w interpunkcji, to szczególne wyzwanie, którego nie należy unikać z obawy przed naruszeniem tabu. Dyskurs doprowadzi nas do uchYLENIA drzwi nowych sensów i znaczeń, albo postawi nas wobec Tajemnicy.

(1) Zapewniam cię: dziś będziesz ze mną w raju.

(2) Zapewniam cię dziś: będziesz ze mną w raju.

Przyjęcie pierwszego zapisu naraża nas na problem związany z wybrzmiewającą gdzieś z tyłu głowy grecką wizją człowieka, który jawi się dualnie jako dusza i ciało. Obydwie składowe są ze sobą w pewnej opozycji (Platon): ciało stanowi więzienie duszy, która może bytować niezależnie od ciała i która tak naprawdę stanowi samoistną podmiotowość¹.

Drugi zapis sprawia, że zniesiony zostaje dysonans pomiędzy przytoczonymi faktami dotyczącymi śmierci i zmartwychwstania Jezusa, a zarazem zrozumialej wpisuje się w wiarę w zmartwychwstanie. To przekonanie sygnalizował prorok Daniel (Dn 12:2), a nawiązuje do Księgi Machabejska (2 Mch 12: 38-45), choć w sposób najdobitniejszy wybrzmiało to w nauczaniu Jezusa (J 5:28-29) i jego uczniów.

Biblia to księga starożytna i święta zarazem, dlatego podejmowanie wątków związanych z nią może narażać na zarzut naruszania ustalonych sensów i znaczeń. Mając na uwadze świętość i prawdę wypada jednak w badaniu pójść za głosem zapoznanym w powiedzeniu „Amicus Plato, sed magis amica veritas”² i spojrzeć na przedmiot badania bez emocji. Warte jest też podkreślenia, że celem tych rozważań nie jest rozstrzygnięcie spraw z zakresu wiary czy wzmacnianie przekazów przeciwko wierze występujących.

Właśnie dlatego można i należy postawić pytanie o to, co Jezus obiecał na krzyżu „dobremu łotrowi” tuż przed swoją i jego śmiercią? Ktoś powie, że wszystko jest w tej sprawie jasne i zostało dawno wypowiedziane, więc nie ma potrzeby wyważania otwartych drzwi.

¹ W tym miejscu warto odnotować fakt, że ewangelista Łukasz, uczeń Pawła z Tarsu, był wykształcony w greckiej kulturze i mógł - spisując ewangelię i dzieje apostołskie - bezwiednie nakładać ramy zapoznanej siatki pojęć i idei.

² „Platon jest przyjacielem, ale większą przyjaciółką jest prawda”. Sentencja prawdopodobnie jest parafrazą zdania Arystotelesa zapisanego w „Etyce nikomachejskiej” (1096a15).

Zacznijmy więc od początku, czyli od tego, co wydarzyło się na Golgocie i jak mając na uwadze wyłącznie kontekst biblijny należy rozumieć przekaz spisany przez ewangelistę Łukasza.

Większość osób wychowanych w kulturze judeochrześcijańskiej kojarzy scenę na Golgocie i zapis rozmowy pomiędzy Jezusem a złoczyńcami, którzy zostali ukrzyżowani razem z nim. Jeden z nich złorzeczył i oczekiwał od Jezusa, że skoro jest synem Boga, to uzyska jego wsparcie, uratuje siebie wraz z nimi. Jezus na to wezwanie nie zareagował i milczał w cierpieniu jakie było udziałem ich wszystkich. Dopiero na słowa drugiego ze złoczyńców, który uznając swoje winy prosił o wstawiennictwo u Boga (Łukasza 23:41-42), Jezus powiedział:

Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju³ (BT: Łk 23,43).

W tym miejscu ujawnia się problem badawczy, który znajduje wyraz w pytaniach:

- 1) Jak należy rozumieć wypowiedziane słowa?
- 2) Co kryje się za złożoną przez Jezusa obietnicą?
- 3) Czy zapis wypowiedzi Jezusa we współczesnych językach jest prawidłowy?

Można iść dalej i postawić pytanie o prawdę współczesnych zapisów, które wydają się interpretacjami wprowadzającymi w błąd.

Skąd takie podejrzenie i wątpliwość? Przecież inne tłumaczenia co do istoty brzmią podobnie:

- (a) Zapewniam cię: Dzisiaj ze Mną będziesz w raju - (VR).
- (b) Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju - (BG).
- (c) Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dziś będziesz ze Mną w raju - (BP)⁴.

Podobny jest sens zapisu w wersji łacińskiej:

- (d) *Amen dico tibi: Hodie mecum eris in paradiso*” (NV).

Czy możliwe jest, aby Jezus i „dobry łotr“ znaleźli się w raju tego samego dnia, w którym umarli? Odpowiedź na tak postawione pytanie znajdujemy już w kolejnym rozdziale Ewangelii Łukasza:

[Niewiasty] „W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu [...].Kamień od grobu zostały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. [...] nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w błyszczących szatach. [...] rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił [...]: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce przestępców i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie“ (Łukasz 24:1-7).

Wspomniane kobiety nie widziały zmartwychwstałego Jezusa, tylko puste miejsce w grobie, to samo zobaczył Piotr, który przybiegł, aby naocznie potwierdzić słowa kobiet. W tym samym dniu⁵, Jezus objawił się dwóm uczniom idącym do Emaus, a wieczorem ukazał się jedenastu apostołom, po czym zgodnie z zapisem „[...] rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba“ (Łk 24:51). W opisie tego dnia u Mateusza znajduje się zapis, że w tym samym dniu spotkał się uczniami (J 28:17-20). Nie ma wzmianki o wniebowstąpieniu. Natomiast u Marka najpierw ukazał się Marii Magdalenie a później jedenastu apostołom. Udzielił im pouczeń i „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga“ (Mk 16:19). Relacja tych wydarzeń w Ewangelii według Jana oprócz spotkania z uczniami w pierwszym dniu po szabacie (niedziela) mówi o kolejnych spotkaniach z nimi. Najpierw spotkał się z nimi

³ Innym problemem pozostaje rozumienie terminu „raj“ użytego w obietnicy złożonej „dobremu łotrowi“. W sposób oczywisty narzuca się sens nawiązujący do ogrodu, w którym Bóg umieścił Adama. Na uwadze należy też mieć obietnicę wypowiedzianą do uczniów: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele“ (J 1:2). Jednak ten wątek nadaje się na oddzielny szkic i dyskusję.

⁴ Grecki oryginał zapisu Ewangelii wg Łukasza 23,43: καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

⁵ W tym samym dniu, czyli w niedzielę, która jest pierwszym dniem tygodnia.

„[...] po ośmiu dniach [...]“ (J 20:26), a „Potem znów ukazał się Jezus nad Jeziorem Tyberiadzkim“ (J 21:1). Ewangelista na koniec wyliczył ilość spotkań: „To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał“ (J 21:14).

Sprawa terminu wniebowzięcia Jezusa zostaje ostatecznie dookreślona w Dziejach Apostolskich, w których wprost zostało napisane: „[...] ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. [...], gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu“ (Dz 1:3.8-9). To rozstrzygnięcie zawarte w księdze Dziejów Apostolskich obowiązuje w nauczaniu Kościołów chrześcijańskich⁶.

Po przedstawieniu tych przesłanek należy powrócić do problemu postawionego na początku w pytaniu: co Jezus obiecał „dobremu“ łotrowi? Odpowiadając należy zwrócić uwagę na fakt, że w poddanym refleksji tekście prawda ukryta jest w kontekstach, którymi w zdaniu pisanym są znaki interpunkcyjne. W szerszym sensie kontekstem Golgoty są poprzedzające ją i następujące po wydarzeniu opisane w Biblii. To one doprecyzowują sens i znaczenie badanej frazy.

Przytoczmy jeszcze raz zdanie z Ewangelii Łukasza (BT): *Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju*. I weźmy przekład dosłowny z greckiego oryginału bez interpunkcji: *Zapewniam⁷ cię dzisiaj będziesz ze mną w raju*.

Zatrzymując się na ostatniej frazie możemy spróbować uspoźnić ją z przekazem o wniebowstąpieniu Jezusa. W tym momencie nie ma znaczenia, czy Jezus wstąpił do nieba trzeciego dnia po spotkaniu uczniami, jedenastego, czy po czterdziestu dniach, jak zapisane jest w Dziejach Apostolskich. Ewangelie i księga Dziejów Apostolskich nie są dosłownym kalendarium, gdyż ich przekaz nie tyle służył naukowemu opisowi faktów, ile raczej stanowił pomoc w głoszeniu chrześcijaństwa, a rzeczywiste wydarzenia z czasem przyjmowały symbolikę łączącą je z całą historią zbawienia opisaną w Biblii.

Logika zajmuje się zdaniami, o których można orzekać, że są prawdziwe lub fałszywe. Wszystko inne, czego nie jesteśmy w stanie badać według przywołanego kryterium, wymyka się temu starożytnemu i jakże użytecznemu narzędziu w badaniu spójności wypowiedzi. Można rzec, że dwie pierwsze frazy są truizmem i w istocie nie wnoszą niczego nowego do tego, co na poziomie badawczym jest wiadome każdemu, kto podejmuje trud rozpoznania i opisanie jakiegoś obszaru.

Skróty:

BT – Biblia Tysiąclecia

BG – Biblia Gdańska

BP – Biblia Poznańska

NV – Nova Vulgata

⁶ Wydaje się, że w 1 rozdziale Dziejów Apostolskich wybrzmiewa już uporządkowana myśl teologiczna. Symbolika 40 dni zgodna jest nie tylko z dniami postu Jezusa (Mateusz 4:22), ale i z pewnymi tropami, które znajdujemy w Starym Testamencie: 40 dni potopu (Rdz 7:44), Mojżesz przebywał 40 dni na Górze Synaj (Pwt 9,9), 40 lat Żydzi wędrowali do Ziemi Obiecanej (Pwt 8:22, Joz 5:66) itp.

⁷ W oryginale greckim użyty jest semityzm „amen“, który stanowił uroczyste zapewnienie, rodzaj stwierdzenia czy potwierdzenia, że wypowiedziane słowa zostaną spełnione.